

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN
INFORMES
DE LA
**COMISIÓN DE MONUMENTOS
Y PATRIMONIO HISTÓRICO**

Vista del edificio desde la acera del Parque del Retiro de la calle O'Donell.

INFORME SOBRE CASA ÁRABE DE MADRID

Acta 8, de 11 de noviembre de 2024 en *Colección Resumen de las Actas de la CMPH*

Secretaría de la CMPH
O. Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.14918525

INFORME DE LA COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO SOLICITADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA SOBRE LA IDONEIDAD DE INICIAR EL EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS AGUIRRE, ACTUAL SEDE DE CASA ÁRABE DE MADRID, COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO

Fachada principal y torre

Diciembre de 2024

En relación con la solicitud remitida por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes de un informe sobre la conveniencia de declarar las antiguas Escuelas Aguirre, situadas en la confluencia de las calles de Alcalá y de O'Donell de Madrid, actual sede de Casa Árabe, como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, solicitud recibida con fecha 18 de octubre de 2024, se giró visita a dicho inmueble el 30 de octubre de 2024 por los señores Moleón y Almagro, académicos de número y miembros de la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de esta Real Academia, quienes informan a la citada Comisión de sus resultados.

De dicho informe se infiere que, aunque el interior del edificio ha sido objeto de profunda reforma para adecuarlo a las funciones a que se ha destinado con posterioridad a su uso original como escuelas, sigue siendo un magnífico ejemplo de la arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX.

Aunque en el caso de este edificio resulta discutible su simple adscripción a la arquitectura neomudéjar sólo por el hecho de estar mayoritariamente construido en ladrillo, pues carece prácticamente de elementos formales que puedan considerarse propiamente de tradición islámica, el ser obra del reputado arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso, que sí dejó otras obras con esa clara filiación, le hacen acreedor de especial singularidad dentro de la arquitectura madrileña de finales de aquella centuria. Además, por la relevancia de su emplazamiento en el cruce de las calles de Alcalá y O'Donell y en las inmediaciones del Parque del Retiro, su imagen está ligada a un punto singular de la ciudad de Madrid.

El edificio tiene una notable calidad constructiva con un manejo de la fábrica de ladrillo que es un claro exponente del modo de construir en la capital en el momento de las grandes actuaciones urbanísticas que dieron forma definitiva a la ciudad del siglo XX. Una sólida base de sillares de granito que aísla el resto de la fábrica de las humedades del terreno, sirve de base a los muros de carga con laboriosas composiciones de ladrillo formando relieves que dan prestancia a la construcción y mitigan la simpleza de sus volúmenes.

Los espacios interiores, que en su origen tampoco tuvieron especial relevancia al tratarse de sencillas aulas escolares han sido ampliamente reformados presentando actualmente soluciones funcionales contemporáneas. Pese a ello, aún conserva elementos originales en la torre y en la puerta de acceso, especialmente por las estructuras metálicas que son magníficos ejemplos de la irrupción de los nuevos materiales y sus estructuras acordes en la arquitectura de ese momento. Todo esto, sin duda, hace a este edificio

acreedor de una protección legal que garantice su conservación, que en tiempos pasados estuvo amenazada y ya fue objeto de acciones en pro de su salvaguardia por parte de miembros de esta Academia.

En base a todo lo expuesto, **la Comisión acuerda emitir informe favorable a la tramitación del expediente y a su declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento de las antiguas Escuelas Aguirre, hoy sede de Casa Árabe**, a la vez que propone la delimitación del bien y su zona de protección en el plano que se adjunta.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:
Pedro Moleón Gavilanes (presidente)
Antonio Almagro Gorbea (secretario)

Detalle de la fábrica de ladrillo de la torre del edificio

Detalle de la puerta principal y marquesina de hierro forjado y fundido

Detalle de la escalera de acceso a la puerta principal

Uno de los espacios interiores remodelados

Sala de Exposiciones en el interior reformado

Detalle de la escalera original de subida a la torre

Detalle de la estructura y carpinterías metálicas del cuerpo alto de la torre

Vista de las cubiertas del edificio

Fotografías: Antonio Almagro Gorbea

